

**THE ROLE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN FURTHER
DEEPENING COOPERATION BETWEEN THE STATES OF THE
CENTRAL ASIAN REGION**

Dostmuradov Adham Rajab o'gli

**The educational institution is Tashkent State
University of Oriental Studies**

Key words: integration, regional security, economic cooperation, regional problems, sustainable development, transport corridor, energy supply.

**MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDAGI DAVLATLAR O'RTASIDA
HAMKORLIKNI YANADA CHUQURLASHTIRISHDA O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASINING O'RNI**

Ismim Do'stmurodov Adham Rajab o'g'li.

Ta'lim muassasasi Toshkent davlat Sharqshunoslik Universiteti

Kalit so'zlar: integratsiya, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik, mintaqaviy muammolar, barqaror rivojlanish, transport koridori, energiya taminoti

Markaziy Osiyo mintaqasi so'ngi yillarda har doimgidan ham ko'proq ilg'or davlatlarning raqobat maydoniga aylanmoqda shu sababli mintaqaning beshlik davlatlari har doimgidan ham ko'proq diqqatlarini birlashish, birgalikda hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga va integratsiyalashish jarayonini tezlatishga qaratishlari zarur. Odatda integratsiyalashish ko'plab ustunliklarni olib keladi: Masalan asosan chegaradosh davlatlarning yaqin hamkorlikda bo'lishlari ekologik muammolarni hal qilishda shu bilan birga energiya taminoti, umumiy

bozorni yaratish, suv resurslarini birgalikda ishlatish, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni saqlashda yordam beradi.¹ Yuqorida keltirilgan omillarning barchasi Markaziy Osiyo davlatlarining geografik joylashuv shu bilan birga tarixiy, diniy, ijtimoiy yaqinliklari yaqin hamkorlik qilish uchun ayni muddadir.²

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2016 yildagi prezidentlikka saylanishi bilanoq mintaqa davlatlari o'rtasidagi yaqin hamkorlikning yanada chuqirlashuviga katta etibor qaratdi va umumiy muammolar bo'lgan chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish, suv va chegaradan o'tish muammolari hal qilindi. Hamda Markaziy Osiyo davlatlarining barchasi bilan do'stona aloqada bo'lish O'zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri etib olindi.³

Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 2008 -yilda Markaziy Osiyo Ittifoqini tuzish taklifi bilan chiqqan edi ammo mintaqa davlatlari ushbu tashabbusni qo'llab quvvatlashmadi, ammo oradan 9 yil o'tib O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan "Markaziy Osiyo davlatlarining maslahat uchrashuvlari" tashkillashtirildi. Birinchi sammit 2018-yilda Qozog'istonning Ostona shahrida bo'lgan bo'lsa ikkinchi sammit 2019-yilda Toshkentda o'tkazildi. Keyingi uchrashuvlar 2020- yilda Qirg'izistonda va 2021- yilda bulib o'tdi va shu yilning Avgust oyida "XXI asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish yo'lida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston respublikalari o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risida" gi shartnoma beshta davlat rahbarlari tomonidan imzolandi.⁴ Shartnoma, shuningdek, tomonlarning harbiy, savdo-iqtisodiy, logistika, madaniy-

¹ Regional Cooperation in Central Asia: Vision from Uzbekistan Fazliddin Djmalov. <https://cabar.asia/en/regional-cooperation-in-central-asia-vision-from-uzbekistan>

² A More Integrated Future? Mapping Central Asian Optimism. Elizabeth Woods and Thomas Baker. The Diplomat. 2022

³ Strengthening integration and cohesion in Central Asia. Yana Valchetskaya and Vita Kobiela. <https://www.brusselstimes.com/176744/integration-processes-in-central-asia-the-role-of-uzbekistan>

⁴ Regional Cooperation in Central Asia: Vision from Uzbekistan Fazliddin Djmalov. <https://cabar.asia/en/regional-cooperation-in-central-asia-vision-from-uzbekistan>.

gumanitar, fuqaro mudofaasi, shuningdek, energetika va turizm sohalaridagi hamkorligini faollashtirishni nazarda tutadi. Mintaqaning barcha davlat rahbarlari tashkillashtirilgan maslahat uchrashuvlari mintaqaviy muammolarni hal qilishda juda katta yordam berganini takidladilar. Asosan chegara, suv, terorizim, ekstremizim, narkotrifikka qarshi kurashish, turizim, transport, energiya sohalarida sezilarli natijalarga qisqa muddatda erishildi.⁵

Bazi chet ellik va mahalliy ekspertlarning fikrlariga ko'ra hali oldinda qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Masalan, Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo dasturi direktori Marlen Laruel ham shunday fikrda "Biz mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish tendentsiyasini ko'rmoqdamiz, lekin bu integratsiya emas, bu hamkorlik".

AQSh Davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi Donald Lu yaqinda "Amerika Ovozi" bilan suhbatda mintaqa hozir Vashington bilan C5+1 muloqoti kun tartibini belgilayotganini aytdi. "Biz aynan shunday bo'ladi deb umid qilgandik: Markaziy Osiyo mamlakatlari endi o'z ovozigaga ega", dedi Lu.

Qo'shimcha qilib takidlaydigan bo'lsak, Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiya jarayonini davom ettiradigan yangi tendensiya vujudga keldi. O'zbekiston Qozog'istonning mintaqadagi kuch vositachisi sifatidagi mavqeini shubha ostiga qo'ymoqda va Xitoyning iqtisodiy tanlovi yetakchilik raqobati natijasini belgilashda hal qiluvchi omil bo'lishi mumkin. Qozog'iston iqtisodiyoti O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidan uch baravar ko'p ishlab chiqarayotganini hisobga olsak, bu o'zgarish sirdan qarama-qarshi ko'rinadi. Qozog'iston xalqaro bozorlar bilan ham yaxshi aloqaga ega. Nur-Sultonning Xitoy va Rossiya bilan mustahkam diplomatik aloqalari Qozog'istonning mintaqaviy integratsiyaning asosiy harakatlantiruvchisi bo'lib qolishini ta'minlashi mumkin. Shunga qaramay

⁵ Central Asian States Talk Cooperation but Integration Remains a Dream. Navbahor Imamova. <https://www.voanews.com/a/central-asian-states-talk-cooperation->

Markaziy Osiyo barqarorligi va farovonligiga olib boruvchi yangi yo'lda Toshkentning mavqeyi oshib bormoqda. O'zgarib borayotgan xalqaro iqtisodiy va siyosiy vaziyat Xitoyning "Bir kamar va yo'l" tashabbusini ehtiyotkorlik bilan qayta baholashi, global savdo konturlarini qayta shakllantirish bo'yicha ulkan rejasi bilan izohlanadi. Pekin Osiyodagi savdo aloqalarini ta'minlashga ko'proq e'tibor qaratish uchun o'z strategiyasini o'zgartirdi va shu bilan birga ulkan transkontinental savdo yo'laklarini qurishga e'tibor qaratdi. Shu maqsadda Xitoy to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay yo'nalishlarni qidirmoqda, ular past maoshli qo'shma ishlab chiqarish imkoniyatlarini izlamoqda. Bu o'zgargan kontekstda O'zbekistonning asosiy ustunligi inson kapitalidir: 35 million aholiga ega O'zbekiston Xitoyning g'arbiy qanotidagi aholi kam yashaydigan mintaqadagi eng zich joylashgan mamlakat hisoblanadi. O'zbekistonda tug'ilishning umumiy koeffitsienti (TFR) Sovet Ittifoqidagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib, 1990-yillarning shov-shuvli davridagi o'rinbosarlik darajasidan yuqori bo'lib qoldi. Buning natijasida O'zbekistonda har yili mehnatga layoqatli yoshlarning katta qismi mehnat bozoriga kirib kelmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlari 1991 yilda mustaqillikka erishganidan so'ng mintaqaviy integratsiya yo'lidagi ilk qadamlarini qo'ydi. Biroq, bir qancha sabablarga ko'ra bu integratsiya muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Shunga qaramay, 2016-yilda O'zbekistonda rahbariyat o'zgarishi bilan mintaqaviy hamkorlikni yaxshilashga urinishlar bu safar Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining yillik maslahat uchrashuvlari mexanizmi orqali jonlandi. Bunda to'rtinchi uchrashuv 2022-yil iyul oyi oxirida Qirg'izistonda bo'lib o'tdi. 2016-yilda Karimovdan keyin O'zbekiston prezidenti lavozimini egallagan Shavkat Mirziyoyev o'zidan oldingi siyosatning bir qismidan voz kechib, O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshilashga harakat qildi. Bu Markaziy Osiyo davlatlarini bir-biriga yaqinlashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlarning yangilanishi uchun eshiklarni ochdi. Bu safar davlatlar yanada pragmatik yondashishga qaror qilishdi.

Integratsiya jarayonining oxirida (ya'ni, mintaqaviy institutlarni yaratish) boshlash o'rniga, endilikda ular o'z mamlakatlari o'rtasida yaqin hamkorlikni rivojlantirish yo'llari va mexanizmlarini izlash va mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish uchun maslahat uchrashuvlari formatini tanladilar. Bunday uchrashuvlarning birinchisi 2018-yilda bo'lib o'tgan edi. Mintaqaviy iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga yangi qiziqish allaqachon Qozog'iston Prezidenti Qosim-Jomart Tokayev ta'biri bilan aytganda, uning mamlakatining boshqa mintaq davlatlari bilan savdo aylanmasini 2017 yildan 2022 yilgacha 42 foizga oshirishiga olib keldi. 2022-yilda o'tkazilgan yig'ilishda ikkita ilg'or hujjat taqdim etildi: 21-asrda Markaziy Osiyoda rivojlanishga ko'maklashish bo'yicha do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik to'g'risidagi shartnoma va 2024-yilgacha mintaqaviy hamkorlik bo'yicha "Yo'l xaritasi", atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha mintaqaviy markazni yaratish, mintaqaviy telestansiyani tashkil etish va boshqa siyosatlar qatorida umumiy media bozorini rivojlantirish. "Yo'l xaritasi"ning asosiy yo'nalishi mintaqaviy transport va logistikani rivojlantirishga qaratilgan. Ajablanarlisi shundaki, bu siyosat Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov tomonidan boshlangan bo'lib, uning mamlakati shu paytgacha mintaqaviy iqtisodiy loyihalardan uzoqda edi. Bu tashabbus Ukrainaga qarshi urush boshlanishi va G'arb sanksiyalarining har ikki davlatga nisbatan joriy etilishi ortidan Rossiya va Belorussiyaga muqobil transport yo'nalishlarining zudlik bilan zarurligini aks ettiradi.

Bibliografiya

1. Regional Cooperation in Central Asia: Vision from Uzbekistan Fazliddin Djamaalov. 2022. <https://cabar.asia/en/regional-cooperation-in-central-asia-vision-from-uzbekistan>.

2. Central Asian States Talk Cooperation but Integration Remains a Dream. Navbahor Imamova. 2022. <https://www.voanews.com/a/central-asian-states-talk-cooperation>
3. Strengthening integration and cohesion in Central Asia. Yana Valchetskaya and Vita Kobiela. 2022. <https://www.brusselstimes.com/176744/integration-processes-in-central-asia-the-role-of-uzbekistan>
4. Региональные шахматы в Центральной Азии: роль Узбекистана и Казахстана. Бахтиер Эргашев. cabar.asia 2021.
5. В Ташкенте обсудили перспективы сотрудничества стран Центральной Азии. 2022. . cabar.asia
6. A More Integrated Future? Mapping Central Asian Optimism. Elizabeth Woods and Thomas Baker. The Diplomat. 2022
7. Central Asia In a New Reality. Valdai Discussion Club. <https://valdaiclub.com/events/posts/articles/central-asia>. 2022